

С. Ф. Павлова, Т. Н. Ладожина

Смоленский государственный институт искусств, Смоленск Россия

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТАКТИЛЬНЫХ КНИГ ДЛЯ НЕЗРЯЧИХ ДЕТЕЙ: ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ КАФЕДРЫ БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА ИСКУССТВ

Аннотация. В статье рассмотрены значение и функции тактильных книг, предназначенных для детей с ограниченными возможностями здоровья. Представлены тактильные книги («Модная гусеница» и другие), подготовленные преподавателями и студентами кафедры библиотечно-информационной деятельности Смоленского государственного института искусств. Раскрыт опыт сотрудничества кафедры со Смоленской областной библиотекой для слепых и Краснинской средней школы-интернатом для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Смоленской области.

Ключевые слова: тактильная книга, дети с ограниченными возможностями здоровья, Смоленский государственный институт искусств, кафедра библиотечно-информационной деятельности, Смоленская областная библиотека для слепых, Краснинская средняя школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Смоленской области.

Для цитирования. Павлова С. Ф. Изготовление тактильных книг для незрячих детей: из опыта работы кафедры библиотечно-информационной деятельности Смоленского государственного института искусств / С. Ф. Павлова, Т. Н. Ладожина // Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий. Тема 2024 года – «Библиотечно-информационная деятельность в среде меняющихся социальных условий и технологических инноваций»: докл. VI Междунар. науч. конф., Минск, 5–6 дек. 2024 г. / Белорус. с.-х. б-ка им. И. С. Лупиновича Нац. акад. наук Беларуси; редкол.: Ю. О. Каракулько (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2024. – С. 298–312.

S. F. Pavlova, T. N. Ladozhina

The Smolensk State Institute of Arts, Smolensk, Russia

THE PRODUCTION OF THE TACTILE BOOKS FOR VISUALLY IMPAIRED CHILDREN: FROM THE EXPERIENCE OF THE DEPARTMENT OF LIBRARY AND INFORMATION ACTIVITIES OF THE SMOLENSK STATE INSTITUTE OF ARTS

Annotation. The article examines the importance and functions of tactile books intended for children with disabilities. Tactile books ("Fashionable Caterpillar" and

others) prepared by teachers and students of the Department of Library and Information Activities of the Smolensk State Institute of Arts are presented. The experience of cooperation between the department and the Smolensk Regional Library for the Blind and the Krasninskaya Secondary Boarding School for Students with Disabilities of the Smolensk Region is disclosed.

Key words: tactile book, children with disabilities, Smolensk State Institute of Arts, Department of Library and Information Activities, Smolensk Regional Library for the Blind, Krasninskaya secondary boarding school for students with disabilities of the Smolensk region.

For citation. Pavlova S. F., Ladozhina T. N. The production of the tactile books for visually impaired children: from the experience of the Department of Library and Information Activities of the Smolensk State Institute of Arts. Libraries in the information society: preserving traditions and developing new technologies. The theme for 2024 – «Library and information activities in the environment of changing social conditions and technological innovations»: proceedings of the VI International scientific conference, Minsk, December 5–6, 2024. Minsk, 2024, pp. 298–312 (in Russian).

Дети с ограниченными возможностями здоровья – особая категория, недуг которых ведет к их изоляции от общества, затрудняя физическое, психическое и личностное развитие. Для таких детей книга является выходом во внешний мир, а библиотека – связующим звеном с миром литературы и важнейшей точкой доступа к получению образования и знаний.

Начало библиотечного обслуживания слепых в России связано с открытием для них первых специальных институтов, школ и библиотек, которые появились в 1807 г. Для процесса обучения требовались книги, в которых были заключены необходимые для развития знания. Такими учебными пособиями стали книги со шрифтом Брайля – рельефно-точечным тактильным шрифтом, предназначенным для письма и чтения незрячими и плохо видящим людям, разработанным в 1824 г. французом Луи Брайлем [1, с. 62].

Слово «тактильный» произошло от латинского *tactilis*, что в дословном переводе означает «осязательный». Сам термин «тактильная книга» появился сравнительно недавно и трактуется как книга, предназначенная для слепых и слабовидящих детей, с объемными, осязаемыми на ощупь изображениями. По своей сути тактильная книга – это пособие, иллюстрации в котором выполнены из оригинальных (натуральных, природных, бытовых) материалов в виде рельефных и контурных изображений с использованием цветового контраста, снабженное

текстом, напечатанным укрупненным плоскочечатным шрифтом и шрифтом по системе Брайля [2, с. 61].

Тактильные книги способствуют развитию у ребенка сенсорных и умственных способностей, абстрактного мышления, что представляет особую ценность при формировании компенсаторных навыков познания окружающего мира. Правильно изготовленная тактильная книга формирует у ребенка интерес к чтению и познанию и при соответствующем обучении работе с такой книгой у него появляется возможность быть на равных со зрячим сверстником. Читая тактильную книгу (изучая ее объемные страницы пальчиками), незрячий ребенок знакомится со сказкой, природными явлениями, животным миром, предметами домашнего обихода и т. д. Нащупывая мелкие элементы из разнообразных материалов, ребенок ассоциативно может связать их с оригинальными предметами. Некоторые объекты в книге могут издавать звуки: шуршать, звенеть, шелестеть. С помощью тактильных книг малыш впервые получает представление об очень крупных или, наоборот, очень мелких предметах, которые невозможно обследовать руками в реальных пропорциях.

Главная функция тактильных книг – помочь незрячему или слабовидящему ребенку в восприятии окружающего мира. Широкое использование тактильной книги в учебном процессе и в специальных библиотеках для слепых позволяет детям с нарушениями зрения приобщиться к научному познанию, расширить свой художественный и социальный опыт. Это достигается посредством использования методик, использующих все функциональные возможности тактильной книги. Такая книга выполняет несколько функций: воспитательную, познавательную, коррекционно-развивающую, информационную, коммуникационную, гедонистическую.

Задача данной статьи заключается в изложении практико-ориентированного опыта совместной работы кафедры библиотечно-информационной деятельности СГИИ, Смоленской областной специальной библиотеки для слепых и Краснинской средней школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Смоленской области. В частности, создание тактильных книг для незрячих детей.

Приоритетное внимание кафедра библиотечно-информационной деятельности уделяет исследованию новых

форматов библиотечного обслуживания, включая тактильные книги, что стало ответом на необходимость инклюзивного подхода к читателям с ограниченными возможностями.

Важным решением, позволившим студентам СГИИ приобрести ценный практический опыт в обслуживании людей с ограниченными возможностями здоровья по зрению, стало сотрудничество со Смоленской областной специальной библиотекой для слепых.

Специальные библиотеки для слепых и слабовидящих значительно отличаются от других библиотек форматом информационных ресурсов и методами взаимодействия с библиотечными пользователями. *Смоленская областная специальная библиотека для слепых* (СОСБС) является единственной в регионе библиотекой для людей с проблемами чтения плоскочечатного текста.

Библиотека для слепых играет ключевую роль в координации и методическом сопровождении системы социальной реабилитации людей с нарушениями зрения. Взаимодействие между СОСБС, Общероссийской общественной организации инвалидов Всероссийского общества слепых, Смоленской областной общественной организацией ВОС, СОГБОУ «Краснинская средняя школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» осуществляется по нескольким направлениям, включая межбиблиотечный абонемент, помощь в формировании специализированных коллекций, организацию профессиональных мероприятий и методическое сопровождение, повышение квалификации через семинары и конференции.

Библиотека для слепых специфична и уникальна по составу своих фондов и осуществляемой деятельности. Учреждение располагает уникальной коллекцией материалов на различных носителях: книги шрифтом Брайля, «говорящие» книги в формате аудиокассет, компакт-дисков и флэш-карт, а также рельефно-графические пособия, тактильные книги и литература для специалистов в области тифлологии и дефектологии. Основным источником комплектования книжных фондов Смоленской областной специальной библиотеки для слепых, как и для других специальных библиотек субъектов РФ, является издательско-полиграфический тифлоинформационный комплекс «Логос» Всероссийского общества слепых (ИПТК «Логос»

ВОС), издательская политика которого ориентирована на общероссийский масштаб.

В числе изданий специализированных форматов для людей с нарушениями зрения выделяются тактильные книги. В России специализированные библиотеки уже свыше десяти лет занимаются разработкой и использованием сенсорных книг. Ориентиром для библиотекарей служат руководства, выпущенные Российской государственной библиотекой для слепых, Санкт-Петербургской государственной библиотекой для слепых, Специальной библиотекой для слепых Республики Коми имени Л. Брайля и материалами Новгородской областной специальной библиотеки для слепых.

Смоленская библиотека для слепых тоже имеет практику изготовления таких книг: «Куда исчез барашек?» Н. Жигаревой, «О ребятах и зверятах» Л. Комаровой, «Топка, Хлопка и Тигрей» Н. Яночкиной.

В библиотеке для слепых Анной Базылевой и Светланой Павловой (преподавателем кафедры библиотечно-информационной деятельности СГИИ и одним из авторов данной статьи) было также создано несколько тактильных книг, отмеченных во всероссийских конкурсах (см. *Рисунок 1*).

Рисунок 1 – Фото авторов тактильных книг Анна Базылева и Светлана Павлова

Тактильная книга «Музыкальные инструменты» победила в номинации «Лучшее тактильное рукодельное издание» 2013 года на VIII Всероссийском конкурсе изданий для слепых и слабовидящих детей [3]. Она выполнена с целью помочь ребятам не только познакомиться с историей и строением некоторых музыкальных инструментов, но и представить, как они выглядят, подержав в руках каждую деталь в уменьшенном исполнении. К книге прилагается аудиодиск, с помощью которого ребята смогут услышать звучание всех описанных в книге инструментов.

Тифлопедагоги Смоленской специальной школы-интерната для слепых и слабовидящих детей высоко оценили книгу. Второй экземпляр тактильной книги «Музыкальные инструменты» был изготовлен для занятий коррекционного характера в школе-интернате (см. Рисунок 2) [4].

Рисунок 2 – Тактильная книга «Музыкальные инструменты»

«Сказка примеряет башмачок» – еще одна работа, выполненная А. Базылевой и С. Павловой (см. Рисунок 3) [5]. Тактильная книга состоит из сказок и волшебного обувного сундучка. Прочитав сказку, в сундучке можно найти объёмные модели обуви, которую носили сказочные герои. Объёмная обувь сделала из материалов, максимально приближенных к оригиналам. Прочитав эту книгу, дети с нарушениями зрения будут иметь представление о том, как выглядят валенки, деревянные башмачки, лапти. Книга дополнена игровыми заданиями для маленьких читателей и их взрослых наставников. Авторы тактильного пособия предлагают сыграть в игру «Кому что нужно?», разгадать загадки об обуви, узнать секреты изготовления обуви, а для развития творческого воображения

сочинить сказку о герое в кедах. Книга участвовала во Всероссийском конкурсе, который провела Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя», Российская государственная детская библиотека и Российская государственная библиотека для слепых. Второй экземпляр был подготовлен в подарок для учащихся с нарушениями зрения Краснинской школы-интерната.

Рисунок 3 – Тактильная книга «Сказка примеряет башмачок»

Известно, что каждая тактильная книга, созданная вручную, обладает своей индивидуальностью, и её создание требует тщательной и времязатратной работы, а также значительных материальных ресурсов. При создании тактильной книги важно учитывать возраст ребенка, диагноз офтальмологического заболевания, остроту зрения, наличие сопутствующих патологий, уровень умственной активности и выявленные вторичные нарушения в развитии. Поэтому тактильные книги не изготавливаются в больших объемах, их не приобрести и не заказать. Существует определенный дефицит качественного контента. Часть тактильных изданий в Смоленской библиотеке для слепых выполнена активистами вручную и, чаще всего, они не отвечают всем требованиям ГОСТа, нормативов и СанПиНа. Отсутствие грамотно выполненных сенсорных книг стало темой для обсуждения на круглом столе «Повышение значимости библиотечных услуг посредством волонтерской деятельности» 28 февраля 2018 г. в стенах Смоленской областной специальной библиотеки для слепых [6]. Для решения этой задачи была создана группа волонтеров – студентов Смоленского государственного института искусств, а социальными

заказчиками стали Краснинская школа-интернат и библиотека для слепых. В качестве экспертов были назначены председатель ВОС, тифлопедагог по образованию (Санкт-Петербургский Российский государственный университет им. А. Герцена) и тифлопедагоги школы-интерната. Одним из участников круглого стола стала преподаватель кафедры библиотечно-информационной деятельности СГИИ С.Ф. Павлова. Инициативу директора библиотеки для слепых Т.Г. Алесюк и директора Краснинской школы-интерната О.Ф. Оверченко о начале сотрудничества со студентами библиотечного направления для разработки тактильных книг поддержала кафедра библиотечно-информационной деятельности СГИИ.

Первым этапом реализации этого совместного проекта стала дипломная работа студентки 5 курса направления подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» Натальи Равкович (научный руководитель – кандидат педагогических наук, доцент Т.Н. Ладожина), в рамках которой была создана тактильная книга и разработано практическое руководство [5]. *Тактильная книга «Модная Гусеница»* предназначена для детей младшего школьного возраста с проблемами зрения и рассказывает о разных видах ткани, из которых изготавливается одежда. В книге представлены образцы тканей для развития ощущений при определении ткани на ощупь, а также кармашки с тканями для развития мелкой моторики рук. Текст сказки снабжён укрупнённым плоскочечатным шрифтом и шрифтом по системе Брайля (см. Рисунок 4).

На обложке книжки-игрушки разместились сама гусеница. Фигурку этой главной героини сказки дети могут здесь потрогать. Суть книги «Модная гусеница» – дать представление о многообразии тканей. С этой целью гусеницу сделали из фетра, а дополнительно «нарядили» в разные виды тканей.

Приведем примеры из книги о представлении тканей: *«Дорогой читатель, помоги, пожалуйста, Модной Гусенице найти вельвет, болоньевую ткань и «искусственную кожу»! Запомни: ткани, созданные человеком, называются искусственными», «Дорогой читатель, эта ткань в цветке, найди ее, пожалуйста. Запомни: ткани, которые производят из*

растений называют натуральными». «Еще на осенней страничке можно найти синтетическую ткань – полиэстер. Она не пропускает воду, защищает от ветра и холода. Дорогой читатель, а что бы ты посоветовал Модной Гусенице сшить из синтетической ткани?».

Рисунок 4 – Тактильная книга «Модная гусеница и её автор, студентка СГИИ Наталья Равкович

Для придания убедительности в высокой оценке работы студентки приведем цитату из рецензии на тактильную книгу тифлопедагога Краснинской средней школой-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья С.В. Синицыной:

«Чувствуется, что тактильная книга создана автором с большой любовью. Гусеничка на титульной странице сразу привлекает читателей. Предметная наполняемость и композиция каждой страницы тактильной книги продумана для лучшего восприятия детей с нарушением зрения: контрастность в цвете, различные виды застежек, поверхностей тканей, формы предметов и многое другое. Эта удивительная книга помогает развивать у детей со зрительной депривацией зрительное и осязательное восприятие,

цветовосприятие, ориентирование на микрорельефы и в разное время года, а также формирует умения и навыки социализации в быту. На протяжении всей сказочной истории поддерживается интерес читателей. С огромным уважением и благодарностью, тифлопедагог Светлана Викторовна Синицына. Краснинская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ».

В рамках еще одного дипломного проекта студентка отделения специального профессионального образования специальности «Библиотечное дело» СГИИ Милана Ватутина (научный руководитель – С.Ф. Павлова) разработала «Мультисенсорный развивающий книжный комплект пособий для развития детей с нарушениями зрения и слепых детей» (см. Рисунок 4). Представленные пособия позволяют в игровой форме обращать внимание на присутствие в занятиях элементов занимательности: поиска, сюрпризности, отгадывания, опознавания и т. д. Изготовленный мультисенсорный комплект содержателен, полифункционален, доступен, безопасен и трансформируем. Все эти пособия сделаны из нетоксичных материалов и деталей, которые безопасны для детей.

Рисунок 4 – «Мультисенсорный развивающий книжный комплект пособий для развития детей с нарушениями зрения и слепых детей»

Оценка и анализ опыта студентов в подготовке тактильных книг являются важной частью учебного процесса на кафедре библиотечно-информационной деятельности СГИИ. Этот опыт включает не только приобретение практических навыков, но и развитие творческого подхода, критического мышления и способности к командной работе. Каждый этап создания тактильных книг предоставляет студентам уникальную возможность осознать важность инклюзивного подхода в библиотечном деле, а также понять, как такие книги способны открыть мир информации для людей с ограниченными возможностями.

Анализируя опыт кафедры по указанному направлению, можно выделить несколько ключевых аспектов. Во-первых, важно учитывать, что процесс создания тактильных книг требует глубокой взаимосвязи между теоретическими знаниями и практическими навыками. Студенты знакомятся с концепциями доступности информации и инклюзии, что позволяет им понять значимость своей работы. В ходе проекта они учатся адаптировать текстовый материал, подбирать виды тактильных элементов и использовать различные художественные техники. Во-вторых, совместная работа над проектом способствует развитию навыков коммуникации и сотрудничества. Студенты работают в группах, что позволяет им обмениваться идеями и находить оптимальные решения для представления информации в тактильном формате. Третий аспект – это эмоциональное и социальное восприятие результатов своей работы. Студенты имеют возможность взаимодействовать с целевой аудиторией, для которой создавались тактильные книги. Отзывы пользователей вдохновляют студентов и дают им понять реальную ценность своих усилий, формирует их профессиональную идентичность как будущих библиотекарей, стремящихся к созданию доступной информации. Наконец, оценка опыта студентов в подготовке тактильных книг также включает в себя анализ того, насколько успешно они справились с поставленными задачами, какие трудности встретили на пути и как их преодолели.

Введение подготовки тактильных книг в учебный процесс – это не только вопрос доступности, но и важный шаг к раскрытию творческого потенциала студентов. Их разработка и внедрение является сложной задачей, которая требует междисциплинарного подхода и сотрудничества между специальной библиотекой для слепых и образовательным учреждением. В этом контексте кафедра библиотечно-информационной деятельности СГИИ активно участвует в исследовании и создании тактильных книг, демонстрирует стремление быть на переднем крае современных библиотечных технологий и инклюзивных практик, что является важным шагом в развитии всей системы библиотечного обслуживания в стране.

Таким образом, перспективность использования в библиотечной практике и в учебном процессе СГИИ подобных тактильных книг обусловлена, с одной стороны, их востребованностью, а с другой, – полученными результатами.

В планах работы кафедры – расширение сотрудничества с другими организациями в рамках инклюзивного образования. Начало такой деятельности было положено в апреле 2024 г. в ходе участия в региональном отборочном этапе Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» (см. Рисунок 5) [8].

Рисунок 5 – Чемпионат «Абилимпикс» в СГИИ. Компетенция «Библиотечно-информационная деятельность»

Организаторами чемпионата на Смоленщине выступили: Министерство образования и науки Смоленской области, Смоленский педагогический колледж, Смоленский областной институт развития образования при поддержке Национального центра «Абилимпикс» и АНО «Россия – страна возможностей». Кафедра библиотечно-информационной деятельности СГИИ организовала конкурсную площадку для категории участников конкурса «Школьники» по компетенции «Библиотечно-информационная деятельность». Преподавателями кафедры была проведена большая работа по обучению слепых и слабовидящих детей подбору и описанию источников, созданию и оформлению виртуальной книжной выставки. В конкурсе приняли участие шестеро учащихся (инвалиды по зрению и слабовидящие дети) Краснинской средней школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и средней школы № 12 г. Смоленска. Главное значение такой «Олимпиады возможностей», организованной в целях социальной адаптации, реабилитации, профориентации и содействия трудоустройству людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, в предоставлении конкурсантам возможности в реализации задуманных планов.

Список использованных источников:

1. Морозова, С. Окно в большой мир: работа с особыми категориями читателей / С. Морозова // Библиополе. – 2017. – № 1. – С. 60–63.
2. Книга, чтение, библиотека в жизни особого ребенка : регион. семинар, 26 окт. 2017 г. / Ростов. обл. спец. б-ка для слепых ; сост. Е. Е. Невидимова. – Ростов н/Дону : [б. и.], 2017. – 160 с.
3. Лучшее тактильное издание – 2013 для слепых детей // Смоленская областная специальная библиотека для слепых. – URL: <https://sbs-smolensk.ru/luchshee-taktilnoe-izdanie-2013-dlya-slepyih-detey?ysclid=m2hi1a7m2l386626644> (дата обращения: 20.10.2024).
4. Библиотекари презентовали слепым детям сделанную своими руками тактильную книгу // Смоленск 2.0 : [сайт]. – URL: <https://www.smolensk2.ru/story.php?id=40389> (дата обращения: 20.10.2024).
5. «Сказка примеряет башмачок» – новая тактильная книга // Смоленская областная специальная библиотека для слепых. – URL: <https://sbs-smolensk.ru/novaya-taktilnaya-kniga-skazka-primeryaet-bashmachok?ysclid=m2hmyeu9jd622154920> (дата обращения: 20.10.2024).
6. Итоги дискуссии за Круглым столом «Повышение значимости библиотечных услуг посредством волонтерской деятельности» // Смоленская

областная специальная библиотека для слепых. – URL: <https://sbs-smolensk.ru/3590-2> (дата обращения: 20.10.2024).

7. Новая «модная» тактильная книга // Смоленская областная специальная библиотека для слепых. – URL: <https://sbs-smolensk.ru/novaya-modnaya-kniga> (дата обращения: 20.10.2024).

8. Чемпионат «Абилимпикс» в СГИИ // Смоленский государственный институт искусств. – URL: <https://sgii-smol.ru/novosti/2024/championat-abilimpiks-v-sgii/> (дата обращения: 20.10.2024).

References:

1. Morozova S. Window to the big world: working with special categories of readers. *Bibliopole*, 2017, no. 1, pp. 60–63 (in Russian).

2. Rostov Regional Special Library for the Blind. *Book, reading, library in the life of a special child: regional seminar, 26 October, 2017*. Rostov-on-Don, 2017. 160 p. (in Russian).

3. The best tactile publication – 2013 for blind children. *Smolensk Regional Special Library for the Blind*. Available at: <https://sbs-smolensk.ru/luchshee-taktilnoe-izdanie-2013-dlya-slepyih-detey?ysclid=m2hi1a7m2l386626644> (accessed 20.10.2024) (in Russian).

4. Librarians presented a hand-made tactile book to blind children. *Smolensk 2.0*. Available at: <https://www.smolensk2.ru/story.php?id=40389> (accessed 20.10.2024) (in Russian).

5. “The fairytale tries on a shoe” is a new tactile book. *Smolensk Regional Special Library for the Blind*. Available at: <https://sbs-smolensk.ru/novaya-taktilnaya-kniga-skazka-primeryaet-bashmachok?ysclid=m2hmyeu9jd622154920> (accessed 20.10.2024) (in Russian).

6. Results of the Round Table discussion “Raising the value of library services through volunteer activities”. *Smolensk Regional Special Library for the Blind*. Available at: <https://sbs-smolensk.ru/3590-2> (accessed 20.10.2024) (in Russian).

7. A new “fashionable” tactile book. *Smolensk Regional Special Library for the Blind*. Available at: <https://sbs-smolensk.ru/novaya-modnaya-kniga> (accessed 20.10.2024) (in Russian).

8. Championship "Abilympics" at the Smolensk State Institute of Arts. *Smolensk State Institute of Arts*. Available at: <https://sgii-smol.ru/novosti/2024/championat-abilimpiks-v-sgii/> (accessed 20.10.2024) (in Russian).

Поступила в редакцию 31.10.2024
Received 31.10.2024